

Murakkab tizimlarni ekspluatatsiya jarayonida ishonchliligini ta'minlash usullari

Djabbarov Shuxrat Yuldashevich
T.f.n., dotsent, Muhammad al-Xorazmiy
nomidagi TATU

Annotatsiya: Ushbu maqolada ob'ektning ishonchlilik ko'rsatkichlari va tushunchalari, ishonchlilikni ta'minlashning tizimli va texnologik usullari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Bundan tashqari ish sharoitida murakkab texnik tizimlarning ishonchliligini ta'minlash, ekspluatatsiya paytida qurilmaning ishonchliligini tiklash va saqlashning tashkiliy - texnik usullari keltirilgan.

Kalit sozlar: ob'ekt, ishonchlilik, ekspluatatsiya, chidamlilik, cheklangan holat, ta'mirga yaroqlilik, buzilish.

Texnik tizimlarni yaratish, ishlab chiqish va ishlatish jarayonida ularning ishonchliligi, xavfsizligini baholash va ta'minlash zamonaviy texnologiya va iqtisodiyotning eng muhim muammolaridan biridir.

Tizimlarning ishonchliligini ta'minlash inson faoliyatining turli tomonlarini qamrab oladi. Ishonchlilik turli xil texnik tizimlarni ishlab chiqish, loyihalash va ishlatish bosqichlarida hisobga olinadigan eng muhim xususiyatlardan biridir. Texnologiyaning rivojlanishi va murakkablashishi bilan uning ishonchliligi muammosi chuqurlashdi va rivojlandi. Ob'ektlarning ishdan chiqishiga olib keladigan sabablarni o'rganish, ular bo'ysunadigan qonuniyatlarni aniqlash, mahsulotlarning ishonchliligini tekshirish usuli va ishonchliligini nazorat qilish usullarini ishlab chiqish, hisoblash va sinash usullari, ishonchlilikni oshirish yo'llari va vositalarini topish ishonchlilik tadqiqotining predmeti hisoblanadi [1].

Ishonchlilik – ob'ektning belgilangan chegaralar ichida o'z vaqtida ushlab turish xususiyati, bu foydalanish, texnik xizmat ko'rsatish (TXK), saqlash va tashishning ma'lum rejimlari va shartlarida zarur funksiyalarni bajarish qobiliyatini tavsiflovchi barcha parametrlarning qiymatlari. Ob'ektning etarli darajada ishonchli emasligi katta ta'mirlash xarajatlariga, qurilmalarning ishlamay qolishiga olib keladi. Qurilmalarning ishonchliligi qanchalik past bo'lsa, ta'mirlash va foydalanish xarajatlarini oshirib yuborishga olib keladi [1,2,4].

Ob'ektning ishonchliligi murakkab xususiyat bo'lib, u to'rtta ko'rsatkich - *buzilmaslik, chidamlilik, cheklangan holat va ta'mirga yaroqlilik* yoki ushbu xususiyatlarning kombinatsiyasi bilan baholanadi.

Buzilmaslik – ob'ektning ma'lum vaqt yoki ish vaqti davomida uzluksiz ishlashini ta'minlash xususiyati. Bu xususiyat, ayniqsa, ishlaymay qolishi inson hayoti uchun xavf bilan bog'liq bo'lgan qurilmalar uchun juda muhimdir. Ishonchlilik ob'ektga uning mavjud bo'lishining har qanday usullarida, shu jumladan saqlash va tashish paytida xosdir.

Chidamlilik - belgilangan texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash (TXK va T) tizimi bilan chegaraviy holat yuzaga kelgunga qadar ob'ektning ish holatini saqlab turish xususiyati. Buzilmaslikdan farqli o'laroq, chidamlilik rejalashtirilgan va rejadan tashqari TXK va Tda uning ish faoliyatini tiklash uchun davrlar bilan uzilib qolgan umumiy ish vaqti bo'yicha ob'ektning ishlash muddati bilan tavsiflanadi.

Cheklangan holat - bu ob'ektning keyingi ekspluatatsiya qabul qilinishi mumkin bo'lmagan yoki amaliy bo'lmagan, yoki uning ishlash holatini tiklash mumkin bo'lmagan yoki amaliy bo'lmagan holati.

Ta'mirga yaroqlilik - bu ob'ektning TXK va T orqali ish holatini saqlash va tiklashga moslashishidan iborat bo'lgan xususiyatdir. Texnik tizimlarning barqarorligining ahamiyati qurilmalarni ta'mirlashning katta xarajatlari bilan belgilanadi.

Saqlash – ob'ektning saqlash yoki tashish paytida va undan keyin zarur funksiyalarni bajarish qobiliyatini tavsiflovchi parametrlar qiymatlarini belgilangan chegaralarda saqlab qolish xususiyati. Zaxira aksessuarlar to'plamida saqlanadigan qismlar va mexanizmlar uchun bu xususiyatning amaliy roli katta.

Ob'ektning ishonchliligi quyidagi holatlar bilan tavsiflanadi:

Xizmatga yaroqli holat – ob'ektning normativ-texnik va loyihalash hujjatlarining barcha talablariga javob beradigan holati.

Nuqsonli holat – ob'ektning normativ-texnik va loyihalash hujjatlarining kamida bitta talabiga mos kelmaydigan holati.

Buzilish - bu ob'ektning ishga yaroqli holatini buzishdan iborat hodisa. Buzilishlar sodir bo'lish xususiyatiga ko'ra tasodifiy va tasodifiy bo'lmagan bo'linadi.

Tasodifiy buzilishlar kutilmagan yuklamalar, qurilmalar nuqsonlari (defektlar), ishlab chiqarishdagi xatolar va xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning xatolaridan kelib chiqadi.

Tasodifiy bo'lmagan buzilishlar - bu atrof-muhit, vaqt, harorat, nurlanish va boshqalar ta'siri bilan bog'liq zararning asta-sekin to'planishiga olib keladigan tabiiy hodisalar.

Buzilishlar momentini bashorat qilish qobiliyatiga qarab, barcha buzilishlar to‘satdan (buzilishlar, tutilishlar, to‘xtashlar) va bosqichma-bosqich (eskirish, korroziya)larga bo‘linadi.

Buzilishlar paydo bo‘lish sabablariga ko‘ra konstruktiv (loyihadagi kamchiliklardan kelib chiqadi), ishlab chiqarish (ishlab chiqarish texnologiyasini buzish natijasida yuzaga kelgan) va ekspluatatsion (noto‘g‘ri ekspluatatsiyada yuzaga kelgan)larga bo‘linadi.

Ishonchlilikni ta‘minlashning tizimli usullari. Murakkab texnik tizimlarning eng muhim xususiyatlaridan biri ularning ishonchliligidir. Ishonchlilikning miqdoriy ko‘rsatkichlariga qo‘yiladigan talablar texnik tizimning nosozliklari moddiy resurslarning katta xarajatlariga olib kelganda yoki xavfsizlikka tahdid solganda ortadi.

Texnik hujjatlarni ishlab chiqish bosqichida tadqiqot hisob-kitoblarini amalga oshirish, ekspluatatsion hujjatlarni tayyorlash va ishonchliligini ta‘minlash oqilona loyihalash usullari va ishonchlilikni baholashni hisoblash va eksperimental usullari bilan amalga oshiriladi.

Murakkab texnik tizimning tuzilish ishonchliligini oshirish uchun bir necha usullardan foydalanish mumkin. Ishonchlilikni oshirishning konstruktiv usullari orasida xavfsizlik chegaralarini yaratish, avtomatlashtirishning ishlashini osonlashtirish, loyihani soddalashtirish, standart qismlardan foydalanish, TXKni ta‘minlash va ortiqcha usullardan oqilona foydalanish kiradi.

Tizimning ishlashini ta‘minlaydigan konstruktiv usullar bilan bir qatorda, dastlabki va ishchi loyihalash bosqichlarida uning ishonchliligini baholashning ehtimollik usullari keng qo‘llaniladi. Ishonchlilikning miqdoriy ko‘rsatkichlarini aniqlash uchun tizim ishlash vaqtida uning funktsional eskizi va ishlash loyihasi tuziladi. Tizimning ekspluatatsiyasini to‘liqroq tushunish uchun tugunlar va elementlarning ulanishi, shuningdek ularning maqsadi batafsil tavsiflangan tuzilish sxemasi yordam beradi. Tizim ishlashining funktsional va asosiy sxemalariga asoslanib, alohida elementlar, tugunlar va kanallarni zaxiralashni ko‘rsatuvchi ishonchlilikning tuzilish sxemasi tuziladi. Ishonchlilikning tuzilish sxemasi asosida ma‘lumotnoma adabiyotlardan olingan va testlar yoki ekspluatatsiya natijalaridan olingan buzilish stavkalari ko‘rsatilgan holda elementlar va natijalar ro‘yxati tuziladi. Keyinchalik, dastlabki ma‘lumotlarga asoslanib, tizimning loyiha ishonchliligi hisoblanadi.

Loyiha bosqichida ishonchlilikni tahlil qilish va bashorat qilish loyihani baholash uchun zarur ma‘lumotlarni taqdim etadi. Bunday tahlil har bir loyiha varianti uchun, shuningdek, loyihaga o‘zgartirishlar kiritilgandan keyin amalga oshiriladi. Agar tizimning ishonchlilik darajasini pasaytiradigan loyiha

kamchiliklari aniqlansa, loyihaga o'zgartirishlar kiritiladi va texnik hujjatlar tuzatiladi [3,4].

Ishlab chiqarish jarayonida mahsulotlarning ishonchliligini ta'minlashning texnologik usullari. Texnik tizimlarning ishonchliligini ta'minlashga qaratilgan ommaviy ishlab chiqarish bosqichidagi asosiy chora-tadbirlardan biri texnologik jarayonlarning barqarorligi hisoblanadi. Mahsulot sifatini boshqarishning ilmiy asoslangan usullari ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifati haqida o'z vaqtida xulosa chiqarish imkonini beradi. Sanoat korxonalarida sifatni statistik nazorat qilishning ikkita usuli qo'llaniladi: texnologik jarayonni joriy nazorat qilish va tanlangan nazorat usuli [3].

Sifatni statistik nazorat qilish (tartibga solish) usuli ishlab chiqarishdagi nuqsonlarning o'z vaqtida oldini olish va shu bilan texnologik jarayonga bevosita aralashish imkonini beradi.

Tanlangan nazorat usuli ishlab chiqarishga bevosita ta'sir qilmaydi, chunki u tayyor mahsulotni nazorat qilish uchun xizmat qiladi, nuqsonlar miqdorini, texnologik jarayonda ularning paydo bo'lish sabablarini yoki materialning sifat nuqsonlarini aniqlash imkonini beradi [4,5].

Texnologik jarayonlarning aniqligi va barqarorligini tahlil qilish mahsulot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillarni aniqlash va bartaraf etish imkonini beradi. Umumiy holatda texnologik jarayonlarning barqarorligini nazorat qilish quyidagi usullar bilan amalga oshirilishi mumkin:

- diagrammada o'lchangan parametrlarning qiymatlarini grafo-analitik chizish bilan;

- texnologik jarayonlarning aniqligi va barqarorligining miqdoriy tavsiflarini statistik-hisoblash bilan;

- berilgan og'ishlarning miqdoriy xarakteristikalarini asosida texnologik jarayonlarning ishonchliligini bashorat qilish bilan.

Statistik-hisoblash usulda aniqlik koeffitsienti ($K_{aniqlik}$) va siljish koeffitsienti ($K_{siljish}$) aniqlanadi.

Aniqlik koeffitsienti o'rganilayotgan parametrning bardoshlik maydonlarining nisbati va partiyadagi qismlarning o'lchamlarining o'lchamdagi dispersiyasini tavsiflaydi. Uning qiymati quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$K_{aniqlik} = T / \omega , \quad (1)$$

bu erda T - kirish; ω - mos keladigan namunadagi boshqariladigan parametrning tanlangan maydoni.

Siljish koeffitsienti o'lchamlarning tarqalish markazining kirish maydonining o'rtasidan siljishining nisbiy qiymatini tavsiflaydi:

$$K_{siljish} = (x - \Delta_0) / 2 , \quad (2)$$

bu erda x - tarqalish markazining o'rtacha arifmetik qiymati; Δ_0 - kirish maydonining o'rtacha koordinatasi.

$$\Delta_0 = (T_p + T_y)/2,$$

(3)

bu erda T_p va T_y - parametrning pastki va yuqori chegara og'ishlari.

Agar koeffitsient $K_{aniqlik} > 1$ bo'lsa, texnologik jarayonning aniqligi yaxshi, agar $K_{aniqlik} = 0,95 \div 1$ bo'lsa, aniqlik qoniqarli, agar $K_{aniqlik} = 0,9 \div 0,7$ bo'lsa, aniqlik qoniqarsiz bo'ladi.

Ish sharoitida murakkab texnik tizimlarning ishonchliligini ta'minlash. Ishlash sharoitida texnik tizimlarning ishonchliligi bir qator ekspluatatsion omillar bilan belgilanadi, masalan, texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning malakasi, bajarilgan ta'mirlash ishlarining sifati va miqdori, ehtiyot qismlarning mavjudligi, o'lchash va tekshiruvchi apparatlaridan foydalanish, shuningdek, texnik tavsiflar va ekspluatatsiya ko'rsatmalarining mavjudligi [3,6].

Ekspluatatsiya vaqtida tizimdagi buzilishlar odatda ikkita asosiy toifaga bo'linadi: to'satdan va asta-sekin.

To'satdan buzilishlar mahsulotdagi ishlab chiqarishdagi nuqsonlar, tizimli sabablar va xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning xatolari mavjudligi bilan bog'liq [4].

Asta-sekin buzilishlar tizimdagi buzilishlar parametrlarning bosqichma-bosqich o'zgarishi bilan bog'liq. Parametrlarning bunday o'zgarishi asosan tizimning element bazasining eskirishi bilan bog'liq.

Birinchi taxmin sifatida, ish paytida yuzaga keladigan barcha buzilishlarni mustaqil deb taxmin qilish mumkin. Shuning uchun, buzilishlar mustaqilligi taxmini ostida butun tizimning ishonchliligi quyidagiga teng:

$$P = P_1 * P_2 * P_3, \quad (4)$$

Bu erda P_1, P_2, P_3 - mos ravishda, oldindan aytib bo'lmaydigan to'satdan buzilishlar, o'z vaqtida TXK bilan oldini olish mumkin bo'lgan to'satdan buzilishlar va bosqichma-bosqich nosozliklar uchun tizimning buzilishsiz ishlash ehtimoli.

Tizim elementlarining buzilishlari yo'qligining sabablaridan biri bu oldindan aytib bo'ladigan to'satdan buzilishlarning oldini olishga qaratilgan yuqori sifatli texnik xizmatdir. Xizmat ko'rsatish sifati tufayli tizimning ishlamay qolish ehtimoli quyidagiga teng:

$$P_2 = \prod_{i=1}^n P_i, \quad (5)$$

Bu erda P_i - TXK bilan bog'liq bo'lgan i -elementning ishlamay qolish ehtimoli.

TXK yaxshilanganda, P_2 buzilishlarsiz ishlash ehtimoli qiymati birga (1) yaqinlashadi.

Vaqt o'tishi bilan buzilish darajasi ortib borayotgan elementlarni almashtirish barcha murakkab texnik tizimlarda bo'lishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan buzilish darajasini pasaytirish uchun tizimga TXK joriy etiladi, bu ma'lum bir xizmat muddati davomida cheklangan intensivlikdagi murakkab tizimlarda buzilishlar oqimini ta'minlash imkonini beradi.

TXK vaqtida ishlash jarayoni tizimning ishlamay qolish darajasi, bir tomondan, TXK darajasiga qarab, o'sish tendentsiyasiga ega bo'lsa, ikkinchi tomondan, u pasayadi. Agar TXK sifatli amalga oshirilsa, unda buzilish darajasi pasayadi va agar bu TXK yomon bajarilsa, u ko'payadi.

To'plangan tajribadan foydalanib, har doim tizimning normal ishlashini keyingi TXKgacha, ma'lum bir ishlamay qolish ehtimoli bilan ta'minlaydigan u yoki bu ish hajmini tanlash mumkin. Yoki aksincha, ish hajmlarining ketma-ketligini hisobga olgan holda, tizimning ishonchlilik darajasida ishlashini ta'minlaydigan TXKning maqbul shartlarini aniqlash mumkin.

Murakkab texnik tizimlarning ekspluatatsiya jarayonida ishonchliligini oshirish yo'llari. Ishlash sharoitida murakkab texnik tizimlarning ishonchliligini oshirish uchun quyidagi to'rt guruhga bo'linadigan bir qator chora-tadbirlar amalga oshiriladi [6]:

- ekspluatatsiya qilishning ilmiy usullarini ishlab chiqish;
- ekspluatatsion tajribani to'plash, tahlil qilish va umumlashtirish;
- loyihaning mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan bog'liqligi;
- xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning malakasini oshirish.

Ekspluatatsiyaning ilmiy usullariga mahsulotni ekspluatatsiyaga tayyorlash, TXK va T, murakkab texnik tizimlarning ishlash jarayonida ishonchliligini oshirish uchun boshqa tadbirlarni amalga oshirishning ilmiy asoslangan usullari kiradi. Ushbu faoliyatni amalga oshirish tartibi va texnologiyasi muayyan mahsulotlar uchun tegishli qo'llanmalar va ekspluatatsiya yo'riqnomalarida tasvirlangan.

Buzilishlar haqida ma'lumot to'plashni to'g'ri tashkil etish katta ahamiyatga ega. Bunday ma'lumotlarni to'plash bo'yicha chora-tadbirlarning mazmuni mahsulot turi va ushbu mahsulotlarning ishlash xususiyatlari bilan belgilanadi.

Biroq, to'plangan ma'lumotlar nafaqat bugungi muammolarni hal qilish, balki kelajakda yuqori ishonchlilikdagi mahsulotlarni yaratish uchun ham ishlatilishi kerak.

Statistik ma'lumotlarning mumkin bo'lgan manbalari mahsulotlarning texnik holati va ishonchliligi to'g'risidagi hisobotlar shaklida davriy ravishda

tuziladigan har xil turdagi testlar va ekspluatatsiyalar natijalaridan olingan ma'lumotlar bo'lishi mumkin.

Ularning xatti-harakatlarining xususiyatlarini o'rganish to'plangan ma'lumotlardan kelajakdagi mahsulotlarni loyihalash uchun foydalanishga imkon beradi. Shunday qilib, mahsulotning buzilishlari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash va umumlashtirish alohida e'tibor berilishi kerak bo'lgan eng muhim vazifalardan biridir. Ekspluatatsion chora-tadbirlarning samaradorligi ko'p jihatdan xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning malakasiga bog'liq. Biroq, bu omilning ta'siri bir xil emas. Shunday qilib, masalan, xizmat ko'rsatish jarayonida juda oddiy operatsiyalar bajarilganda, xodimning yuqori malakasining ta'siri unchalik katta emas va aksincha, xizmat ko'rsatish bilan bog'liq murakkab operatsiyalarni bajarishda xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning malakasi katta rol o'ynaydi.

Ekspluatatsiya paytida qurilmaning ishonchliligini qayta tiklash va saqlashning tashkiliy - texnik usullari. Ma'lumki, ekspluatatsiya jarayonida mahsulot ma'lum vaqt davomida tegishli ishlarni bajarish uchun o'z maqsadiga muvofiq foydalaniladi, ma'lum vaqt davomida u tashiladi va saqlanadi va vaqtning bir qismi TXK va Tga sarflanadi [4-6]. Shu bilan birga, murakkab texnik tizimlar uchun TXK (TXK-1, TXK-2, ...) turlari va ta'mirlash (joriy, o'rta yoki kapital) normativ-texnik hujjatlarda belgilanadi. Mahsulotlarni ishlatish bosqichida past ishonchlilikning texnik va iqtisodiy oqibatlarini qurilmalarning ishlamay qolishi va nosozliklarni bartaraf etish va ehtiyot qismlarni sotib olish xarajatlari bilan bog'liq holda namoyon bo'ladi. Ishlash jarayonida mahsulotlarning ishonchliligini ma'lum darajada saqlash uchun ikkita guruh shaklida taqdim etilishi mumkin bo'lgan chora-tadbirlar majmuasini amalga oshirish kerak:

- qoidalar va ish rejimlariga rioya qilish choralari;
- mehnat sharoitlarini tiklash choralari.

Faoliyatning birinchi guruhiga texnik xodimlarni o'qitish, ekspluatatsiya hujjatlari talablariga rioya qilish, TXK vaqtida bajarilgan ishlarning ketma-ketligi va to'g'riligi, parametrlarni diagnostik nazorat qilish va ehtiyot qismlar mavjudligi, arxitektura nazorati va boshqalar kiradi.

Ikkinchi guruhning asosiy faoliyatiga TXK tizimini sozlash, mahsulotning holatini vaqti-vaqti bilan kuzatib borish va texnik diagnostika yo'li bilan qoldiq muddati va buzilishdan oldingi holatni aniqlash, zamonaviy ta'mirlash texnologiyasini joriy etish, buzilishlar sabablarini tahlil qilish kiradi.

Ko'pgina mahsulotlar ish vaqtining muhim qismini saqlash holatida bo'ladi; asosiy vazifalarni bajarish bilan bog'liq emas. Ushbu rejimda ishlaydigan qurilmalar uchun buzilishlarning aksariyati korroziya, shuningdek chang, harorat va namlik ta'siri bilan bog'liq. Ko'p vaqt davomida ishlaydigan qurilmalar uchun buzilishlarning aksariyati qismlarning eskirish bilan yoki mexanik shikastlanishi

bilan bog‘liq. Bo‘sh holatda elementlarning ishlamay qolish darajasi ish holatiga qaraganda sezilarli darajada past bo‘ladi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, texnologiyalarning murakkablashishi va uni qo‘llash sohasining kengayishi bilan texnik tizimlarni yaratish va ulardan foydalanish umumiy xarajatlarida texnologiyaning ekspluatatsiya bosqichining roli oshadi. TXK va T bilan bog‘liq TXK xarajatlari yangi mahsulotlarning narxidan ko‘p marta oshadi.

Korxonalarining texnik siyosati asosiy komponentlarning ishonchliligi va chidamliligini oshirish orqali qurilmalarga TXK va T hajmi va muddatlarini qisqartirishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Qurilmaning yetkazib berilgan holatda saqlanishi, qoida tariqasida, 3-5 yil davomida ishlashiga yordam beradi. Qurilmaning ma‘lum darajada ishlashida ishonchliligini saqlab qolish uchun ehtiyot qismlarni ishlab chiqarish hajmi qurilmalar narxining 25-30% ni tashkil qilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия, термины и определения.

2. ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.

3. Ветошкин А.Г. Надежность технических систем и техногенный риск. – Пенза: Изд-во ПГУАиС, 2003. - с.: ил., 24 библиогр.

4. R.H. Djuraev, Sh.Yu. Djabbarov, J.B. Baltayev. «Raqamli tizimlarning texnik diagnostikasi». (Darslik). -T.: «Aloqachi»,2020, - 232 b.

5. Джураев Р.Х., Джаббаров Ш.Ю. Контроль и диагностика цифровых устройств систем передачи данных. (Монография). -Т.: «Алоқачи».2020, - 168 с.

6. Джураев Р.Х., Джаббаров Ш.Ю., Балтаев Ж.Б. «Системы технического обслуживания и эксплуатации сетей телекоммуникации». Учебник.-Т.: «Алоқачи».2019, 234 с.